

Екатерина Великая в истории России

Гриднев В. П.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация, valerijgridnev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Цель статьи: оценка управленческой деятельности императрицы Екатерины II в период царствования с 1762 по 1796 гг.

Задача: проанализировать организаторскую деятельность Екатерины Великой, направленную на реформирование всей системы государственного и местного управления России.

Вывод: опыт, активная жизненная позиция и результаты государственного строительства Екатерины II свидетельствуют о том, что женщины могут быть не только хранительницами семейного очага, но и успешными руководителями, о чем свидетельствуют многочисленные позитивные оценки, данные ей известными и уважаемыми российскими историками и зарубежными государственными деятелями.

Ключевые слова: императрица, государственные деятели, губернатор, государственное строительство, департамент, реформы, принципы, грамоты, лихоимство

Для цитирования: Гриднев В. П. Екатерина Великая в истории России // Управленческое консультирование. 2022. № 4. С. 121–129.

Catherine the Great in the History of Russia

Valery P. Gridnev

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management, RANEPА), St. Petersburg, Russian Federation, valerijgridnev@yandex.ru

ABSTRACT

The purpose of the article is to evaluate the management activities of Empress Catherine II during the reign from 1762 to 1796.

Objective: to analyze the organizational activities of Catherine the Great, aimed at reforming the entire system of state and local government of Russia.

Conclusion: experience, an active life position and the results of the state building of Catherine II indicate that women can be not only guardians of the family hearth, but also successful leaders, as evidenced by the numerous positive assessments given to her by well-known and respected Russian historians and foreign statesmen.

Keywords: empress, statesmen, governor, state building, department, reforms, principles, letters, extortion

For citing: Gridnev V. P. Catherine the Great in the History of Russia // Administrative consulting. 2022. N 4. P. 121–129.

Много правителей было в России. Одной из наиболее ярких личностей, проявивших свой ум, энергичный характер, способности во всех областях человеческой деятельности, любовь к России и ее народу, безусловно, явилась Екатерина II.

Вступив в сентябре 1762 г. на престол, императрица так характеризовала состояние России: «...русская армия в Пруссии восьмой месяц не получала денежного содержания. На штатс-конторе¹ числилось 17 млн долгу, не исполненных казной

¹ Штатс-контор-коллегия — орган центрального управления, созданный Петром I в 1717 г., для выполнения функций ведения государственных расходов. Петр I копировал шведскую

уплат, на один миллион больше годовой суммы государственных доходов, какую знал Сенат. Ежегодный дефицит в Семилетнюю войну (23.08.1757 — 15.02.1763. — Авт.) дошел до 7 млн. Флот был в упущении, армия в расстройке, крепости развалились» [4]. Несколько позднее она произвела смотр Балтийского флота. «Корабли наезжали друг на друга, ломали снасти, линейные никак не могли выстроиться в линию, при стрельбе не попадали в цели. По оценке Екатерины, эти суда словно предназначены для ловли сельдей, а не военно-морской флот, отсюда вывод — в России без меры много кораблей и на них людей, но нет ни флота, ни моряков» [4].

Следовательно, с воцарением Екатерины II возникла объективная необходимость «...возвеличить государство извне, учредить порядок управления внутреннего, образовать подданных»¹.

Екатерина II начала реформы с Сената². Чем это было вызвано? Сенат как высший блюститель законного порядка превратился в совершенно не результативное и эффективное учреждение со своим руководителем — генерал-прокурором А. И. Глебовым, человеком очень способным, но без твердых принципов: он позволял себе принимать участие в весьма неблагоприятных финансовых операциях, был «плутом и мошенником», как называла его Екатерина II [4, кн. 3, с. 252].

Апелляционные дела сенаторами рассматривались очень долго. Сенат назначал воевод во все города, но не имел списка городских поселений и не знал их фактическое количество. Сенат с момента его основания не имел карты страны. Однажды Екатерина II, присутствуя в Сенате, достала 5 руб. и велела купить печатный атлас и подарила его Сенату [4]. Высший контрольный государственный орган — Сенат — не мог установить точной бюджетной росписи. При вступлении императрицы в должность Сенат представил ей реестр доходов в сумме 16 млн руб. Екатерина II потребовала пересчитать доходы, и счетная комиссия насчитала их 28 млн руб. Кроме того, Сенат показал неэффективность в использовании государственного имущества. Так, все таможи России были отданы на откуп³ за 2 млн руб., а когда они были взяты Екатериной в государственное управление, то только одна петербургская таможня давала более 3 млн дохода.

Государственные (казенные) заводы в конце царствования Елизаветы Петровны (1709–1741–1761) самовольно были переданы Сенатом в частное владение Шуваловым, Воронцовым, Чернышевым и др., кроме того, им на ведение дела было выделено до 3 млн руб. Ссуду хозяева заводов промотали в столице, рабочим — заводским крестьянам за работу платили плохо или совсем не платили [7]. Вскоре заводы были возвращены за долги государству.

модель, где функционировали одноименные финансовые учреждения (камер — прибыль, штатсконтор — убытки, ревизион — контроль). Еще при жизни Петра I штатс-контор-коллегия перешла под начало Сената. Произошло это в 1723 г. Самостоятельность органу возвращена Анной Иоанновной в 1730 г. В таком виде коллегия существовала до 1780 года, когда Екатерина II ее ликвидировала [Электронный ресурс] <https://istoriarusi.ru/car/kollegii-petra-1.html> (дата обращения: 06.02.2020).

¹ Устряков Н. Г. (Известный отечественный историк (1805–1870 гг. — Авт.)). Об императрице Екатерине II // История государственного управления и государственной службы в России: хрестоматия. СПб. : Изд-во СЗАГС, 2009. С. 191.

² Сенат был учрежден Петром I 22 февраля 1711 г. См.: Реформы Петра I : сб. док. М. : Государственное социально-экономическое изд-во, 1937 г. С. 101 [Электронный ресурс]. URL: <https://eknigi.org/istorija/102230-reformy-petra-i-sbornik-dokumentov.html> (дата обращения: 06.02.2020).

³ Передача государством частным лицам на срок за определенную плату права сборов налогов и других государственных доходов, а также права продажи или производства определенных видов товаров, на которые распространялась казенная монополия // Всемирная история: энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: <https://w.histfr.ru> (дата обращения: 07.02.2020).

Чтобы исправить это положение, Екатерина II разделила Сенат на шесть департаментов (четыре в Санкт-Петербурге, два — в Москве), каждый из которых был наделен конкретными компетенциями на основании географического принципа: одни губернии были подведомственны петербургским департаментам, другие — московским.

Во главе первого департамента, в ведении которого были важнейшие вопросы управления (государственные внутренние и политические дела), стоял генерал-прокурор. В остальных департаментах руководителями были обер-прокуроры. В компетенции второго департамента были апелляционные дела, вопросы генерального межевания, суда и др. Третий департамент ведал вопросами по делам Малороссийским, Лифляндским, Эстляндским, а также по Выборгской губернии, по Нарве, по медицинским делам и др. К ведению четвертого департамента относились вопросы Военной и Адмиралтейской коллегий и т. д. Московские департаменты соответствовали петербургским: пятый (московский) департамент соответствовал первому петербургскому, а шестой — второму¹.

Сенат в ходе реформы лишился своей законодательной функции, но сохранил функции контроля и высшего судебного органа.

Особенностью деятельности Сената являлось то, что все решения, которые он принимал, требовали обязательного утверждения императрицы.

Руководство деятельностью Сената осуществлял генерал-прокурор князь А. А. Вяземский² [1, с. 504], который был человеком неподкупной честности, удивительной работоспособности и отлично знающим всю административную систему государства. При назначении князя на должность Екатерина II дала ему особое «Секретнейшее наставление» [2], согласно которому требовала от него правды и только правды, обещая ему за это свою поддержку, просила обратить внимание на актуальные вопросы финансового управления [1, с. 505–506].

Проведенная реформа позволила Сенату повысить результативность его деятельности.

Одновременно в этот же период (1760-е годы. — Авт.) Екатерина II разрабатывает свои правила управления, в частности [2]:

- 1) необходимо просвещать нацию, которой нужно управлять;
- 2) надо ввести добрый порядок в государстве, поддержать общество и заставить его соблюдать законы;
- 3) нужно учредить в стране хорошую и точную полицию;
- 4) следует способствовать расцвету государства и сделать его стабильным;
- 5) требуется сделать государство грозным в самом себе и внушающим уважение соседям;
- 6) каждый гражданин должен быть воспитан в сознании долга своего перед Высшим Существом, перед собой, обществом и необходимо ему преподавать некоторые искусства, без которых он почти не может обойтись в повседневной жизни.

Кроме того, Екатериной II были разработаны принципы кадровой политики: в частности, первый — в стране есть нужные люди, только надо их найти и заставить делать, что необходимо. В этом случае они будут служить хорошо (пример Петра I и мой личный опыт. — Екатерина. — Авт.); второй — обновление кадров, причем

¹ История государственного управления в России: хрестоматия. СПб. : Изд-во СЗАГС, 2009. С. 202–205.

² До Вяземского генерал-прокурором был А. И. Глебов, человек очень способный, но без твердых принципов — он позволял себе принимать участие в весьма неблагоприятных финансовых операциях и в начале 1764 г., когда это раскрылось, был смещен с госдолжности. См. об этом: Секретнейшее наставление Екатерины II генерал-прокурору Сената князю А. А. Вяземскому // История государственного управления в России (X–XXI вв.): хрестоматия. М. : Изд-во РАГС, 2003. С. 153–154.

новые люди должны работать (служить) «...вместе и рядом с прежними. Это все равно, как когда в пьесе кстати и во время вводят новое лицо для оживления действия: благодаря им машина не ржавеет...» [2, с. 166–167].

В 1767 г. императрица издала «Наказ, данный Комиссии о сочинении Нового уложения» — руководство для депутатов Комиссии об уложении [2, с. 155–156]. Данный наказ содержал обоснование необходимости «самодержавного правления» в России, так как «...государь есть источник всякие государственные и гражданские власти...», государственного управления, сущность которого «...состоит в том, чтоб точно знать, какую часть власти, малую или великую употребить должно в разных обстоятельствах...» [2, с. 156].

Одной из актуальных проблем для России являлось противодействие коррупции. В манифесте «О наполнении судебных мест достойными и честными людьми, о мерах по прекращению лихоимства и взяток» [2, с. 152] от 15 декабря 1763 г. устанавливалось, чтобы публичные должности замещались лицами «...достойными в знании и честными людьми; а чтобы прямо таковых иметь, то необходимо нужно дать им к безбедному пропитанию по мере каждого довольное жалованье...», поэтому «не только коллегиям и канцеляриям, но губерниям, провинциям и городам по состоянию каждого места и входящих в оныя дел постановили и утвердили штаты в потребном числе...» должностных лиц, определяя каждому довольное жалованье [2, с. 152]. По новым штатам заметно выросло денежное содержание чиновников. Так, например, регистраторы в Санкт-Петербурге и Москве до 1763 г. получали соответственно 210 руб. и 80 руб., то в 1763 г.: 225 руб. и 200 руб., бухгалтеры 200–250 руб. и 80 руб., до 1763 г., в 1763 г.: 300 руб. в Санкт-Петербурге и 225 руб. в Москве [8, с. 688].

Данный манифест предусматривал, что если бы «кто ...отважился коснуться лихоимству, взяткам и подаркам к отягощению наших подданных, или просителей по делам стал утеснять, таковой нечистивый и неблагодарный, и яко заразительный член обществу, не только из числа честных, но из всего рода человеческого истреблен будет...» [2, с. 152].

Императрица для демонстрации противодействия коррупции поставила экс обер-секретаря Сената М. Ф. Брянчанинова на площади перед Сенатом и Коллегией на четверть часа с надписью на груди : «Преступник указов и мздоимец», велела «...потом заключить в тюрьму на полгода и впредь ни к каким государственным делам и службе не допускать¹. Узнав, что владимирский наместник берет взятки, императрица послала ему в подарок в день Нового года кошелек длиною в аршин. По словам Сегюра², этот кошелек наместник развернул на глазах всех гостей за обеденным столом у себя» [9, с. 187].

В 1775–1782 гг. самым крупным делом о злоупотреблении служебным положением было дело Главной соляной конторы. Оно расследовалось специальной сенатской комиссией, которой было установлено, что был нанесен ущерб для казны почти на 3,5 млн руб., что составляло 10% годового бюджета. Все виновные понесли заслуженное наказание.

В 1777–1789 гг. раскрылись крупные злоупотребления чиновников в Рязанской, Олонецкой, Костромской, Саратовской, Иркутской, Астраханской и Тамбовской губерниях. Виновные предавались суду: губернаторы суду Сената, прочие — уголовных палат [8, с. 473].

Следующим шагом Екатерины стало завершение начатой еще Петром I мер по приведению церкви в полную зависимость от государства. 8 марта 1764 г. согласно

¹ Указ императрицы Екатерины II от 6 ноября 1763 г. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.booksite.ru/fulltext/laz/arc/huk/3.htm> (дата обращения: 07.02.2020).

² Граф Людовик-Филипп де Сегюр — посол Франции в России.

Манифесту была проведена секуляризация церковных земель (2 млн монастырских крестьян и около 9 млн га церковных земель перешли в собственность государства, закрыты 567 из 954 монастырей), которая сразу подорвала основу благополучия духовенства: произошло ослабление церковного влияния, увеличение налогооблагаемой базы, повышение эффективности их использования¹.

Очередным преобразованием Екатерины II стала денежная реформа. Около 252 лет назад 29 декабря 1768 г. Екатерина II своим манифестом № 13220 создала банки в Петербурге и Москве для выпуска ассигнаций и их обмена на эквивалент медных денег. Непосредственно в оборот бумажные деньги начали активно вводиться с 1769 года. Для погашения расходов бюджета к 1786 г. было выпущено в обращение ассигнаций на сумму свыше 46 млн руб., из которых медными деньгами могла бы быть покрыта половина. На основе слияния прежних двух банков учреждается Государственный ассигнационный банк уже с кредитными функциями в 1786 г.

Каковы причины проведения денежной реформы? Во-первых, необходимо было финансово стимулировать развитие отечественной экономики, а также содержать Армию и Флот, на которые уходило 72% расходов казны. Во-вторых, соответствовать европейским стандартам. В-третьих, тяжестью и неудобством транспортировки медных денег (как правило, подводами возили деньги суммой тысяча рублей, которая весила шестьдесят два с лишним пуда и для перевозки нужны были две телеги).

Тем временем поток обесценившихся ассигнаций в 1790-е годы все возрастал, попытка изъять их из обращения в 1797 г. не удалась. Только к середине XIX в. финансовая система России стабилизировалась².

В 1775 г. Екатериной II была проведена губернская реформа. Каковы причины, мотив этой реформы? По мнению императрицы, недостатками прежнего губернского управления были следующие:

- во-первых, слишком большой размер губерний;
- во-вторых, недостаточное количество в губерниях госорганов и личного состава гражданских служащих;
- в-третьих, смешение ведомств в системе губернского управления³.

Губернская реформа исходила из того, что «целое тогда может быть хорошо, когда части его находятся в устроении» [6].

7 ноября 1775 г. вышел закон «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» [2, с. 157–161] в целях укрепления органов власти по всей территории России, создания стройной системы органов государственного управления.

В целях оперативного управления территориями в России было введено двухстепенное деление страны на 50 губерний вместо прежних 23, каждая от 300 до 400 тыс. человек, и уезды или округа численностью от 20 до 30 тыс. человек.

Главным органом власти в губернии являлось губернское правление с губернатором или наместником во главе. Это учреждение должно было строго и точно следить за неукоснительным соблюдением законов органами власти губернии и жителями. Меры наказания для нарушителей определял суд. Губернатор как государев наместник должен был демонстрировать своим поведением, деятельностью «...доброхотство, любовь и соболезнование к народу...» [2, с. 159].

Уездным органом губернского правления был нижний земский суд под руководством земского исправника или капитана.

¹ [Электронный ресурс]. URL: <https://екатерина2.рф/реформы/секуляризация-церкви/> (дата обращения: 06.02.2020).

² [Электронный ресурс]. URL: pobedy-k-248-lietiu-assignatsionnogho-rubliahistrf.ru/biblioteka/b/skolko-stoiat (дата обращения: 06.02.2020).

³ Блинов И. Губернаторы: историко-юридический аспект. СПб., 1905. С. 148 [Электронный ресурс]. URL: <http://library6.com/books/314990.pdf> (дата обращения: 06.02.2020).

Финансовое управление осуществлялось Казенной палатой, которая ведала казенными сборами, подрядами, постройками и др. В введении Казенной палаты находились губернские и уездные казначейства, которые хранили государственные (казенные) доходы.

Высшими губернскими судебными органами были две палаты: первая — уголовных дел, вторая — гражданских дел. Кроме того, были сословные суды: верхний земский суд для дворян; губернский магистрат для купечества и мещанства и верхняя расправа для свободных сельских обывателей. В уезде было полицейское управление [4, кн. 3, с. 298–299].

Через некоторое время устройство областного управления завершается принятием 21 апреля 1785 г. грамот — дворянству и городам. Согласно этих актов возникли губернские дворянские собрания с губернскими предводителями во главе, общая городская дума под председательством городского головы, имевшая распорядительное значение, дума шестигласная, состоящая из шести членов под председательством того же городского головы и ставшая исполнительным учреждением, магистраты как судебные выборные учреждения в городах, определены права дворянства и др.¹

В 1766–1796 гг. была проведена таможенная реформа². Она была обусловлена необходимостью стимулирования отечественной экономики, регулирования внешних экономических отношений и борьбой с контрабандой.

Отменялся ряд торговых монополий и запрет на экспорт зерна, снижались покровительственные пошлины для большинства товаров до 30% согласно таможенному тарифу 1766 г. и до 10% по тарифу 1782 г.

Согласно тарифу 1796 г. в большинстве случаев размер таможенного тарифа повышался, пошлины должны были взиматься ефимками, как с иностранных, так и с русских купцов. Но таможенный тариф не вступил в силу, так как император Павел I (1754–1796–1801 гг.) приостановил его.

Несмотря на либерализацию таможенной политики, проблема контрабандного ввоза обострялась, так как российская граница практически была открыта для контрабандистов. Форпосты находились друг от друга на значительном расстоянии, их охрана, состоящая из престарелых военнослужащих и казаков, не справлялась с возложенными на них задачами. Офицеры и надзиратели нередко находились в сговоре с контрабандистами и помогали им в тайном провозе товаров. Контрабанда шла через западные рубежи государства широким потоком.

В связи с этим Екатерина II пришла к выводу о необходимости реформирования системы таможенной охраны государственной границы. Императрица дала поручение Сенату подготовить закон по созданию специальной таможенной стражи, главная цель которой состояла в закрытии границ и задержании контрабанды. Так родился указ Екатерины II «Об учреждении особой таможенной пограничной цепи и стражи для отвращения потаенного провоза товаров» от 27 сентября 1782 г.

Согласно указу, в Казенной палате вводились должности пограничных надзирателей и таможенных объездчиков. Надзиратель объезжал границу в 50 верст, на которой через каждые 10 верст должно было присутствовать два объездчика.

В качестве поощрения пограничников им передавалась часть конфискованных товаров. Кроме основных функций, объездчики должны были отлавливать беглых солдат и крестьян, получая за каждого пойманного до трех рублей награды.

Существовали учреждаемые генерал-губернатором специальные места для провоза таможенных товаров, однако объездчики обязаны были также патрулировать известные дороги и тропы, по которым осуществлялась контрабанда. В случае

¹ Там же. С. 303.

²[Электронный ресурс]. URL: <https://екатерина2.рф/реформы/таможенная-политика/>; <http://www.library.fa.ru/files/Kislovsky.pdf> (дата обращения : 06.02.2020).

невозможности пресечения действий контрабандистов пограничник должен был проследовать в ближайший населенный пункт для получения помощи.

Принятие таких мер, к сожалению, оказалось недостаточно. 26 июня 1789 г. был подписан указ о запрещении с 10 сентября экспорта и импорта любых бумажных, шерстяных, шелковых и прочей иностранной продукции «сухим путем через таможи, в наместничествах Екатеринославском, Могилевском, Киевском и Полоцком» (на западной границе). Таким образом, вся западная граница была закрыта.

В целом же таможенные доходы в результате реформы выросли в четыре раза и составили 55 406 000 руб. [10, с. 492].

Результаты царствования Екатерины Великой были очень внушительны. За 19 лет руководства Россией (1762–1781 гг. — Авт.) было «...устроено губерний по новому образцу 29, городов построено 144, конвенций и трактатов заключено 30, побед одержано 78, замечательных указов издано 88, указов для облегчения народа — 123, итого 492 дела! К этому можно прибавить, что Екатерина отвоевала у Польши и Турции¹ земли, в том числе и Крыма, с населением до 7 млн душ обоего пола, так что число жителей ее империи с 19 млн в 1762 г. возросло к 1796 г. до 36 млн, армия со 162 тыс. человек усилена до 312 тыс., флот, в 1757 г. состоявший из 21 линейного корабля и 6 фрегатов, в 1790 г. насчитывал в своем составе 67 линейных кораблей и 40 фрегатов, сумма государственных доходов с 16 млн руб. поднялась до 69 млн, т.е. увеличилась более чем вчетверо, успехи промышленности выразились в умножении числа фабрик с 500 до 2 тыс., успехи внешней торговли балтийской — в увеличении ввоза и вывоза с 9 млн до 44 млн руб., черноморской, Екатериною и созданной, — с 390 тыс. в 1776 г. до 1900 тыс. руб. в 1796 г., рост внутреннего оборота обозначился выпуском монеты в 34 года царствования на 148 млн руб., тогда как в 62 предшествовавших года ее выпущено было только на 97 млн. Значение финансовых успехов России ослаблялось тем, что видное участие в них имел питейный доход, который в продолжение царствования увеличен был почти вшестеро и к концу его составлял почти третью часть всего бюджета доходов» [3; 5, с. 288–289].

Также 18 мая 1780 г. императрица Екатерина II утвердила герб Санкт-Петербурга, издав специальный рескрипт с описанием: «В красном поле 2 серебряных юрга, положенных крестом, и на них золотой скипетр». Фактически без изменений (в XIX в. к изображению добавили лазоревую ленту, корону и два скипетра позади поля) герб прослужил до революции 1917 г.²

Добавим к этому, что канцлер А. А. Безбородко (1747–1799)³, обращаясь к молодым дипломатам, сказал: «Не знаю как при вас, а при нас ни одна пушка в Европе выстрелить не смела»⁴.

¹ См.: Манифест Великой Императрицы Екатерины II «О присоединении Крымского полуострова, острова Тамани с всея Кубанской стороны к России», 1783 год, 8 апреля [Электронный ресурс]. URL: http://www.qrim.ru/about/docs/Manifest_Krim_Rossia (дата обращения: 06.02.2020). В результате заключения Кючук-Кайнарджийского мира между Россией и Турцией 10 июля 1774 г. стало возможным окончательное покорение Крыма. К России отходили причерноморские города Керчь, Еникали, Кинбурн. Российской признавалась Кабарда на Северном Кавказе. Россия получила право иметь военный и торговый флот на Черном море. Торговые суда могли беспрепятственно проходить в Средиземное море через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы // Присоединение к России Крыма [Электронный ресурс]. URL: <https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/prisoiedinieniie-k-rossii-kryma> (дата обращения: 07.02.2020).

² [Электронный ресурс]. URL: https://www.dp.ru/a/2020/02/27/Gerb_SanktPeterburga (дата обращения: 07.02.2020).

³ Государственный деятель и дипломат, канцлер (1797), князь (1797). Канцлер — высший гражданский чин в России. Присваивался президенту коллегии иностранных дел. Одновременно звание канцлер — почетный титул президента коллегии (впоследствии министра иностранных дел). См.: Государственность России: словарь-справочник. М.: Наука, 2005. Кн. 5. Часть первая. С. 419.

⁴ [Электронный ресурс]. URL: https://dom-knig.com/read_219524-19 (дата обращения: 07.02.2020).

Кроме того, посол Франции в России граф Людовик-Филипп де Сегюр в свое время писал: «Деятельность Екатерины была беспредельна. Она основала академию и общественные банки в Петербурге и даже в Сибири. Россия обязана ей введением фабрик стальных изделий, кожевенных заводов, многочисленных мануфактур, литеен и разведением шелковичных червей в Украине. Показывая своим подданным пример благоразумия и неустрашимости, она, при введении в России оспопрививания, сама первая подверглась ему. По ее повелению министры ее заключили торговые договоры почти со всеми европейскими державами. В ее царствование Кяхта, в отдаленной Сибири, стала рынком русско-китайской торговли. В Петербурге учреждены были училища военного и морского ведомства для приготовления специально образованных офицеров. Государыня снаряжала морские экспедиции в Тихий океан, в Ледовитое море, к берегам Азии и Америки.

Екатерина в продолжение своего царствования превратила до 300 селений в города и установила судебный и правительственный порядок во всех областях империи. Двор ее был местом свидания всех государей и всех знаменитых лиц ее века. До нее Петербург, построенный в пределах стужи и льдов, оставался почти незамеченным и, казалось, находился в Азии. В ее царствование Россия стала державою европейскою. Петербург занял видное место между столицами образованного мира, и царский престол возвысился на чреду престолов самых могущественных и значительных. Такова была славная монархиня, при которой я находился в качестве посла. После этого короткого очерка нетрудно представить себе, с каким тревожным чувством я ожидал дня, когда должен был предстать перед этой необыкновенной государыней и знаменитой женщиной»¹.

История России свидетельствует, что Екатерина II при вступлении в должность руководствовалась правилом, о котором она ранее писала: «Да посрамит небо всех тех, кто берется управлять народами, не имея в виду истинного блага государства» [5, с. 338] и, следовательно, заслуженно была удостоена Уложенной комиссией² звания Великая Екатерина.

12 августа 1767 г. она ответила на предложение следующим образом: «Ответствую: на Великая — о моих делах оставляю времени и потомству беспристрастно судить, Премудрая — никак себя таковой назвать не могу, ибо один Бог премудр, и Матерь Отечества — любить Богом врученных мне подданных я за долг звания моего почитаю, быть любимой от них есть мое желание»³.

Таким образом, в период блестящего царствования Екатерины Россия превратилась в великую и могучую державу, а сама императрица по оценке российского историка Н. М. Карамзина стала «...бессмертна своими победами, мудрыми законами и благодетельными учреждениями...»⁴.

¹ *Де Сегюр Людовик-Филипп*. Записки графа Сегюра (о пребывании его в России в царствование Екатерины II. (1785–1789). С. 4 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=549037&p=1> (дата обращения: 07.02.2020).

² Уложенная комиссия — временно существующее собрание избираемых представителей всех сословий (дворянства, купечества, крестьянства, духовенства, казаков и др.), созванное Екатериной II для составления проекта Нового Уложения — обновленного свода законов взамен устаревшему Соборному уложению 1649 года. [Электронный ресурс]. URL: <https://екатерина2.рф/политика/уложенная-комиссия/> (дата обращения: 07.02.2020).

³ [Электронный ресурс]. URL: <https://zen.yandex.ru/media/inya/pochemu-ekaterinu-ii-nazvali-velikoi-5af1549e7ddde87673761ebd> (дата обращения: 07.02.2020).

⁴ *Карамзин Н. М.* Историческое похвальное слово Екатерине II (1801 г.). С. 2 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.litmir.me/br/?b=281108&p=1> (дата обращения: 10.02.2020); Он же. Записка о Древней и новой России // *Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. Освободительное движение и общественная мысль в России XIX в. : учеб. пособие для вузов по спец. «История»*. М. : Высш. шк., 1991. С. 27.

Литература

1. *Государи* из дома Романовых. 1613–1913. М. : Престиж Бук : Армада-Арбалет, 2010.
2. *История государственного управления в России (X–XXI вв.)*: хрестоматия /под общ. ред. Р.Г. Пихои. М. : Изд-во РАГС, 2003. 591 с.
3. *Кисловский Ю. Г.* История таможенного дела и таможенной политики России. 3-е изд., доп. / под общ. ред. А.Е. Жерихова. М. : РУСИНА-ПРЕСС, 2004. 592 с.
4. *Ключевский В. О.* Курс русской истории или Русская история. Полный курс лекций. СПб. : Лань, 2013. 840 с.
5. *Ключевский В. О.* Исторические портреты. Деятели исторической мысли. М. : Правда, 1990.
6. *Лысенко Л. М.* Губернаторы и генерал-губернаторы в системе власти дореволюционной России : дис. ... д-ра ист. наук : 07.00.02. Москва, 2001.
7. *Магарил С. А.* Идея права в российской государственной традиции: историософские заметки // Современная научная мысль. 2014. № 5. С. 28–52.
8. *Писарькова Л. Ф.* Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века: Эволюция бюрократической системы. М. : Российская политическая энциклопедия, 2007.
9. *Пыляев М. И.* Старый Петербург. Рассказы из былой жизни столицы. СПб. : Паритет, 2002.
10. *Три века* : в 6 т. М. : ГИС-Патриот, 1992. Т. 3. (Печатается по изданию 1912 г.)

Об авторе:

Гриднев Валерий Павлович, профессор кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), доктор исторических наук, профессор; valerijgridnev@yandex.ru

References

1. Sovereigns from the Romanov house. 1613–1913/Printed according to the 1913 edition, ed. Corresponding member of Academy of Sciences of Doctor of Russian History N. D. Chechulin. M.: Prestige Book: Armada-Crossbow, 2010 (in Rus).
2. History of Public Administration in Russia (X–XXI centuries): Textbook/under the general editor R. G. Pikhoya. M.: Publishing House of RAGS, 2003. 591 p. (in Rus).
3. Kislovsky Yu. G. History of Customs Affairs and Customs Policy of Russia. 3rd ed. / Under the general ed. A. E. Zherikhova. M.: RUSINA-PRESS, 2004. 592 p. (in Rus).
4. Klyuchevsky V. O. Course of Russian history or Russian history. Full course of lectures. St. Petersburg: Lan, 2013. 840 p. (in Rus).
5. Klyuchevsky V. O. Historical portraits. Figures of historical thought. M.: True, 1990 (in Rus).
6. Lysenko L. M. Governors and governors-general in the system of power of pre-revolutionary Russia: doctoral dissertation. Moscow, 2001 (in Rus).
7. Magaril S. A. The idea of law in the Russian state tradition: historiosophical notes // Modern scientific thought. 2014. N 5. P. 28–52 (in Rus).
8. Pisarkova L. F. State administration of Russia from the end of the XVII to the end of the XVIII century: The evolution of the bureaucratic system. M.: Russian Political Encyclopedia, 2007 (in Rus).
9. Pylyaev M. I. Old Petersburg. Stories from the former life of the capital. St. Petersburg: Parity, 2002 (in Rus).
10. Three centuries: collecton in 6 vols. M.: GIS-Patriot, 1992. Vol. 3. (Printed according to the 1912 edition) (in Rus).

About the author:

Valery P. Gridnev, Professor of Chair of Economics of North-West Institute of Management of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation), Doctor of Science (History), Professor, valerijgridnev@yandex.ru